

CASE FORMS IN THE IQON DIALECT

Xidraliyeva Zoxira Riskulovna

Associate Professor, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology,
Alisher Navo'i Tashkent State University of Uzbek Language and
Literature

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15605483>

ARTICLE INFO

Received: 24th May 2025

Accepted: 30th May 2025

Online: 31st May 2025

KEYWORDS

*literary language, dialect,
dialect, Turkic language,
Iqon dialect, form of
agreement, category of
agreement, head
agreement, accusative
agreement, accusative
agreement, declension
agreement, declension of
place, declension of exit.*

ABSTRACT

This article discusses the specific features of the Iqon dialect, which is part of the northern Uzbek dialect group of South Kazakhstan, related to the forms of agreement and their phonetic variants.

IQON SHEVASIDA KELISHIK SHAKLLARI

Xidraliyeva Zoxira Riskulovna

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti dots.v.b.,
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15605483>

ARTICLE INFO

Received: 24th May 2025

Accepted: 30th May 2025

Online: 31st May 2025

KEYWORDS

*adabiy til, sheva, lahja,
turkiy til, Iqon shevasi,
kelishik shakli, kelishik
kategoriyasi, bosh
kelishik, qaratqich
kelishigi, tushum
kelishigi, jo'nalish
kelishigi, o'rin payt
kelishigi, chiqish kelishigi.*

ABSTRACT

Ushbu maqolada Janubiy Qozog'istonning shimoliy o'zbek shevalari guruhiga kiruvchi Iqon shevasida kelishik shakllari va ularning fonetik variantlari bilan bog'liq o'ziga xos xususiyatlar yoritilgan.

ПАДЕЖНЫЕ ФОРМЫ В ИҚАНСКОМ ДИАЛЕКТЕ

Хидралиева Зохира Рискуловна

Доцент, доктор философии (PhD) по филологии,

Ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы имени
Алишера Навои

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15605483>

ARTICLE INFO

Received: 24th May 2025

Accepted: 30th May 2025

Online: 31st May 2025

KEYWORDS

литературный язык,
диалект, говор,
тюркский язык,
иканский диалект,
форма согласования,
категория
согласования, главное
согласование,
винительное
согласование,
винительное
согласование,
склонительное
согласование,
склонение места,
склонение выхода.

ABSTRACT

В статье рассматриваются специфические особенности иканского диалекта, входящего в группу североузбекских диалектов Южного Казахстана, связанные с формами согласования и их фонетическими вариантами.

Kelishik kategoriyasi turkiy tillarning bosh qonuniyatlaridan biri bo'lib, tilimizning tarixiy taraqqiyoti davomida ichki qonuniyatlari o'zgarishi asosida uning soni ba'zan o'zgarib turgan. Hozirgi o'zbek adabiy tilida esa 6ta kelishik shakli mavjud bo'lib, shevalarda ular miqdori turlicha, O'g'uz lahjasining aksariyat shevalarida, Toshkent, Farg'ona shevalarida 5ta kelishik, Qarshi, Buxoro, Surxondaryoning "y" lovchi shevalarida 4ta kelishik, qipchoq hamda shimoliy o'zbek shevalarida 6ta kelishik shakli qayd qilinadi. [Ashirbaev, 2021:50].

Janubiy Qozog'iston o'zbek shevalari kelishiklar miqdori jihatidan ikki guruhga: oltita kelishik shakliga va beshta kelishik shakliga ega. Ushbu arealning tarkibiga kiruvchi Iqon shevasi adabiy til kabi 6ta kelishik shakliga ega bo'lsa-da, ammo kelishik shakllari variantlari jihatdan xilma-xil bo'lib, ular o'ziga xos qonuniyatlarga bo'ysunadi. Quyida shular haqida fikr yuritamiz.

Bosh kelishik o'z vazifasi va ma'nosi jihatidan adabiy tildan farq qilmaydi, ya'ni turkiy tillar tarixining barcha davrida maxsus shaklga ega emas.

Qaratqich kelishigi. O'zbek shevalari qaratqich hamda tushum kelishiklari ko'rsatkichlarining xilma-xilligi va miqdori jihatidan boshqa turkiy tillar va ularning shevalaridan farq qiladi. Aksariyat turkiy tillarda olti kelishik shakli saqlanadi, lekin qaysi so'z shaklini kelishik deb hisoblash masalasi ham bor [Серебрянников, Гаджиева 1986:75]. Shu

bilan birga, ularning shevalarda qo'llanish imkoniyatlari ham turlicha. Jumladan, Iqon shevasida ham qaratqich hamda tushum kelishiklarining adabiy til va boshqa o'zbek shevalari bilan umumiy xususiyatlarga ega bo'lishi bilan birga, o'ziga xos o'zgachaligi ham mavjud.

O'zbek tilining aksariyat shevalarida qaratqich va tushum kelishiklari bir xil *-ni* affiksi bilan ifodalanib, u, tabiiyki, shakl jihatidan farqlanmaydi. Masalan, Toshkent, Farg'ona, Qarshi, Buxoro, Surxondaryoning "y" lovchi shevalari va h.k. Iqon shevasida esa qaratqich va tushum kelishiklari alohida ko'rsatkichlarga ega bo'lib, ularning turli pozitsiyalardagi variantlarini ko'rib chiqish mumkin. Yana ta'kidlaymizki, har qanday nutqiy vaziyatlarda ham qaratqich va tushum kelishiklari o'z o'rnida qo'llanadi, bu jihatdan Iqon shevasi Janubiy Qozog'iston dialektal zonasiga [Джурпаев,1991:68] kiruvchi Chimkent shahar shevasidan farqlanadi. Ma'lumki, Chimkent shahar shevasi besh kelishikli sheva hisoblanadi [Муҳаммаджонов, 1983:26].

Iqon shevasida singarmonizm qonuni amal qilganligi bois unga muvofiq kelishik affiksalarining mos shakllari, ya'ni old qator, orqa qator, lablangan, lablanmagan variantlari *-ni*, *-ni*, *-in*, *-in*, *-in*, *-in* qo'llanadi:

-ni varianti old qator unlili so'z asoslariga qo'shiladi: *Tüjānīn qujruyī je:rgä täggä:ndä. Mä:länīn ba:šida: ö:j* (Mahallaning boshidagi uy). *I:kkisīnīn o:rtasīdīn qīl ö:tmäjdi.*

-ni varianti orqa qator unlili so'z asoslariga qo'shiladi: *A:nānīn ba:γrī a:lāmdīn ke:η. A:nānīn je:gisi kā:gändä, ba:lanīn čiškisi kā:lādi. Dalanīn ba:šida: kā:zāk tikibo:tīriptī.*

Shuni ta'kidlash joizki, aksariyat tadqiqotlarda *-ni* // *nīn* varianti singarmonizmli shevalarda sonor undoshlar bilan tugagan asoslarga ham qo'shilishi to'g'risida fikr yuritiladi, Iqon shevasi bundan mustasno bo'lib, affiksning bu varianti nafaqat sonor bilan tugagan asoslarga qo'shilishi, umuman, undosh bilan tugagan har qanday so'z asoslariga *-ni* // *nīn* varianti hech bir o'rinda qo'shila olmaydi, balki barcha undoshlardan so'ng qaratqich kelishigida *-in* // *in* affiksi qo'shiladi.

-in varianti old qator undosh bilan tugagan so'z asosiga qo'shiladi: *bizīn ö:j, sizīn ma:l, i:nimīn ba:lasī, siñnimīn ba:jī. Ba:γda: si:rīn ša:xīya ursa:η, ta:γda: si:rīn tujayī sīrqīrajdi* (Bog'dagi sigirning shoxiga ursang, tog'dagi sigirning tuyog'i zirqiraydi). *Ba:zar ba:ryan jigitiñ ba:šī a:man kā:sā bās.*

-in varianti orqa qator undosh bilan tugagan so'z asosiga qo'shiladi: *Ö:zi jo:γīn, kö:zi joq. To:qqiz qī:zīn to:lyayī bi kā:di.* (Juda ko'p ishning bir paytda tiqilinch bo'lishi). *A:jāmīn jīylayāniya čidaja:mma:dīm.* (Onamning yig'laganiga chiday olmadim). *Ba:jīn a:šīnī ba:jyuz qo:ryaptī.*

Qaratqich kelishigining *-in*, *-in* affiksli varianti siyrak uchraydi.

-in varianti tarkibida old qator lab unlisi mavjud bo'lgan va undosh bilan tugagan so'z asosiga qo'shiladi: *Ü:nūn ö:ssi* (Ovozing o'chsin). *Kümün qī:zisa?* (Kimning qizisan?) *Kümün kā:lini?* (Kimning kelini?).

-in varianti tarkibida orqa qator lab unlisi mavjud bo'lgan va undosh bilan tugagan so'z asosiga qo'shiladi: *Quduyun i:čigä čü:šüp ke:tkänsä:nä, kö:rimmäjsä.*

Qaratqich kelishigining *-in*, *-in*, // *-in*, *-in* variantlarining "Qutadg'u bilig", "Devonu lug'atit turk" asarlarida *biz*, *siz*, *kim* olmoshlari bilan chegaralanganligi, eski o'zbek tili taraqqiyotining ma'lum davrlari bilan chegaralangan yoki ayrim so'zlar uchungina xos bo'lganligi, O'rxun-Enasoy va qadimgi uyg'ur yodgorliklarida esa, ancha keng qo'llanganligi haqida ma'lumot

beriladi [Abdurahmonov, Shukurov, Mahmudov, 2008:85]. Iqon shevasida ham qaratqich kelishigining *-ün, -un* affiksli varianti siyrak uchraydi, lekin *-in, -in* variantlari juda faol. Qaratqich kelishigining *-in, -in* shakli turkiy tillarning birlamchi etimologik shakli ekanligi haqida ma'lumotlar bor [Щербаков, 1977: 30].

Men, sen kishilik olmoshlariga qaratqich kelishigi *-ning* affiksi qo'shilganda, tortilish (styajeniye) hodisasi yuz beradi: mening ~ *me:η*, sening *se:η* tarzida ifodalanadi: mening dugonam ~ *me:η e:šim*, sening dugonang ~ *se:η e:šin*; mening bolam ~ *me:η ba:lam*, sening bolang ~ *se:η ba:lan* ~ kabi.

Shevada *u, bu, šu* ko'rsatish olmoshlari qaratqich kelishigida turlanganda boshqa shevalarda uchramaydigan, ya'ni shevashunoslikdagi eksklyuziv holat qayd qilinadi. Ushbu olmoshlarga qaratqich kelishigining *-n* varianti qo'shiladi, bu affiks varianti nutqda *-m* variantiga o'tishi ham mumkin. Masalan: *Un(m) biläm sö:lläšmägänimä ra:sa o:dä. ~ U(ning)* bilan gaplashmaganimga ko'p bo'ldi. *Bun(m) biläm e:dišip a:broj ta:pmajsa. ~ Bu(ning)* bilan aytishib, obro' topmaysan. *Šun(m) biläm Pa:tmani qa:jtip kö:rmädim. ~ Shuning* bilan Fotimani boshqa ko'rmadim.

Bunday qo'llanishni tortilish (styajeniye) hodisasi bilan bog'lash to'g'ri bo'lmaydi, chunki tortilish hodisasi yuz berganda so'z asosida fonetik o'zgarish yuz beradi. Bu misolimizda so'z asosi ham, affiksi ham fonetik o'zgarishga uchragan holda yangi formal shakl paydo bo'lmoqda. Buni morfonologik jarayon sifatida qarash mumkin va Iqon shevasining o'ziga xos, ya'ni eksklyuziv hodisasi sifatida qarash o'rinli bo'ladi.

A. Ishayev tomonidan Qaranoq va Iqon shevalarida unli bilan tugagan so'zlardan keyin qaratqich kelishigi ko'rsatkichining *-jin, -jin* variantlari qo'llanishi qayd etilgan: *ata+jin ba:lasä, dala+jin keñnigi* [Ишаев, 1981: 23-24] kabi. Bu yanglish talqin. Bizningcha, keltirilgan misollarda *-jin* qaratqich kelishigi ko'rsatkichining alohida varianti emas, balki otangning bolasi ~ *ata+jin balasä*, dalangning kengligi ~ *dala+jin keñnigi* kabi keltirilgan misollarda uning tarkibi: *asos + II shaxs egalik shakli + qaratqich kelishigi shakllaridan (nol shakl)* iborat bo'lib, shevada unli bilan tugagan so'z va egalik affiksi o'rtasida *j(y)* undoshi orttirilgan. Masalan: dadangning kostyumi ~ *dädäjin kä:stimi*, bobongning asosi (hassasi) ~ *ba:ba:jin hä:ssäsi* xolangning eri ~ *xa:lajin ba:jä*. Ma'lum bo'ladiki, affiks deb qaralayotgan *-jin // jin* formantlarida qaratqich kelishigi affiksi yo'q, lekin qaratqich kelishigining belgisiz formasi ekanligini ta'kidlaymiz. Bu o'rinda *-in // in* affiksi – II shaxs egalik affiksdir, bu affiks unli bilan tugagan ot asoslariga qo'shilganligi uchun *j(y)* undoshi orttirilgan.

Aslida *dädäjin kä:stimi* birikmasida *dädäjin* so'z shakli *dädä* – so'z asosi, *j(y)* – orttirilgan tovush, *-in* II shaxs egalik affiksi, qaratqich kelishigi esa implitsit (belgisiz)dir.

Tushum kelishigi. Tushum kelishigi shakllarining o'zbek tili va uning shevalarida *-ni, -ni, -di, -di, -ti, -ti, -i, -i, -n* variantlari mavjud [Abdurahmonov, Shukurov, Mahmudov, 2008:87]. Shu bilan birga, uning ba'zi shevalarda *-nu, -nü // -du, -dü // -tu, -tü* lablangan variantlari [Пешеров, 1978: 135] Toshkent, Parkent, Namangan kabi shevalarda esa *-ši, -zi, -si, -ri, -yi* kabi 20dan ortiq assimilyativ variantlari borligi qayd qilingan. Iqon shevasida esa tushum kelishigining *-ni, -ni* variantlari qo'llanadi.

-ni affiksi barcha o'zbek shevalarida qo'llanadi, lekin uning asosga qo'shilish xususiyati turlicha. *-ni* affiksi Toshkent, Farg'ona kabi shevalarda har qanday unilardan so'ng qo'shilsa, Iqon shevasida singarmonizm qonuniyatiga ko'ra old qator unli yoki undosh bilan tugagan

so'zlarga qo'shiladi: *kö:zini ju:mdī, bā:tini (yuzini) ju:dī, ä:kāžimni kö:rdim, künni ö:tkizdi, je:rni hä:jdädi.*

-ni affiksi singarmonizmli shevalardagidek faqat unli bilan tugagan orqa qator unlili asosga qo'shilsa, shevada orqa qator unlili har qanday so'z asosiga (unli va undosh bilan tugagan) qo'shiladi: *qo:jni so:jdī, da:lanī kö:rmägän, ta:lnī kä:sti..* Demak, **-ni, -ni** affiks variantlaridan qay birining qo'shilishi so'z asosidagi old va orqa qator unliga bog'liq bo'ladi: *Ba:lanī ja:šdin, xa:tinni ba:šdin. Kö:krägini a:ndaba bilan su:vayan* (Hech bir ishga aqli yetmaydigan, farosatsiz). *Je:tim ö:z na:nini je:jdi, kiši tü:rtkisini ä:štädi* (Yetim o'z mehnati bilan topgan halol nonini o'zgaralar minnati bilan yeydi). *Rä:jim je:znämni ni de:pča:qiradi?*

Tushum kelishigining **-n** varianti asosiy shakllardan biri sifatida turkiy tillarda qadimdan qo'llanib kelgan¹. A. Ishayev Iqon shevasida ham tushum kelishigi affiksining **-n** varianti qo'llanganligi haqidagi ma'lumotni keltiradi [Ишайев, 1981:24]. Bu haqda quyidagicha fikr bildirish mumkin. Haqiqatan ham, **-n** shakli shevada xalq og'zaki ijodi asarlari tilida yo'qlovlar, lapar va terma qo'shiqlarda saqlanib qolmoqda:

Me:ma:n kä:sä, qo:j semizin so:jdirip, me:ma:n qiyan žigärim;
Je:tim – je:tim de:diñnä:jdi, je:tim na:nin e:diñnä:jdi;
Pä:rzänligin ö:jin kö:rsän gü:lista:n,
Be:pä:rzäntin ö:ji qu:rsi gö:rista:n;
E:r jigit qa:jdin a:lar sevgän ja:rīn,
A:ldida qoralayan qo:j bo:lmasa. (Sheva folkloridan)

Lekin jonli so'zlashuvda, ya'ni shevada ushbu shakl muomalada yo'q.

Shevada tushum kelishigining grammatik ma'nolari va belgisi, belgisiz qo'llanish xususiyatlari adabiy tildan farq qilmaydi:

A:q kö:jnägim kirlä:tkän, ma:j jü:rägim čöllä:tkän.

O:tira:rīmnī tura:rīmdin zo:r qiya:n.

Ja:ši kä:ltä, ja:ziyi (gunohi) kö:p, žigärim. (Sheva folkloridan)

Jer häjdädiñ-nä? Pa:xta te:rip bo:diñ-na? I:š qip bo:dīm. Qiyoslang: I:šini qi:p bo:dīm.
Bö:läsini körgä:ni kä:pti. Q:qtu:čimisinī kö:rdim.

Jo'nalish kelishigi. Shevada jo'nalish kelishigining **-gä //ya //kä //qa //ä //a** variantlari mavjud bo'lib, shu affiksni qabul qiluvchi asosning xususiyati, hamda ularning unli, jarangli va jarangsiz tovushlar bilan tugashiga qarab tanlanadi.

-gä affiksi unli va jarangli undoshlar bilan tugagan, old qator unlili asoslarga qo'shiladi: *ža:nī i:čigä siyma:jdi. Zö:rägä e:diškä bā:tim čidayajo:q. Sillärgä xa:bar be:gän-nä:jdi? Iškän a:ši i:čigä čü:šmäjdi.*

-ya affiksi unli va jarangli undoshlar bilan tugagan orqa qator unlili asoslarga qo'shiladi: *Mä:mläkät xa:lasiya kä:lin o:yan. Tu:zini içip, tu:zluyiya tüpürmä. Qa:umya (qavm) xabar be:diñnä? İmtilyan iškä, ta:rtinyan ta:šya.*

-kä affiksi old qator unlili va jarangsiz undoshlar bilan tugagan asoslarga qo'shiladi: *İmtilyan iškä, tartinyan ta:šya. I:t i:tkä saladī, i:t qujruiya. E:lçilär biskä ämäs, Särvär to:ti:jkä (xolanikiga) kä:gän ä:kä.*

¹ Abdurahmonov G'. va b. O'zbek tilining tarixiy grammatikasi. – Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2008. – B. 88.

-qa affiksi orqa qator unlili, jarangsiz undoshlar bilan tugagan asoslarga qo'shiladi: *Ö:lmäs ba:liqqa su: učrapti. Va:xti kä:sä, miñ qo:jlüyin bi qo:jlüqqa i:ši čü:šädi.*

-ä // a affiksi Xorazm og'uz shevalaridan farqli tarzda, faqat I va II shaxs egalik qo'shimchalarini olgan otlarga qo'shiladi.

-ä affiksi old qator unlili asoslarga qo'shiladi: *Tilimä tavba, ti:šimä tavba. I:timä ha:r, pišigimä na:mis. Ö:ziñä äp kö:rmägä:nni, birävgäjäm täñ kö:rmä.*

-a affiksi orqa qator unlili asoslarga qo'shiladi: *Äzi:zä xa:lama ni degän a:žiq sö:z e:tti. A:yama qi:z izläjä:tmis. O:yliñä kümün qi:zini ä:ppe:gänsä? Qi:ziñä bä:tačar qiyansa-na? To:tima (opamga) bi:ni be:sän, xuda: sañq miñni be:si.*

Olmoshlar jo'nalish kelishigi affikslari bilan turlanganda o'ziga xos kuchli fonetik o'zgarish – sinerezisga uchraydi. Masalan: **Sa:** *däm bärjätti, ba:la* (Bola senga yordam beryapti). **Ma:** *he:škümün minnäti kä:rägi jo:q* (Menga hech kimning minnati kerak emas). **Ke:** *ča:qiryän o:sa, še: bar* (Qayerga chaqirgan bo'lsa, shu yerga bor). **Ke:** *ba:rışni bilmä:j turipma* (Qayerga borishni bilmay turibman). **Be:** *kä:gäniñ bä:ri čä:ltik bilämö:v* (Bu yerga kelganlarning barchasi maqtanchoq, shekilli). Yuqoridagi qalin harflar bilan berilgan so'z shakllari belgisiz jo'nalish kelishigi shaklida bo'lib, uning mavjudligini unlining cho'ziqligi anglatib turadi. Iqon shevasida **ma:, sa:** shakllarining **mañq, sañq** variantlari ham qo'llanadi, bu jihatdan Xorazm o'g'uz shevalari bilan umumiylikka ega: *Mañq ni: ži:n u:rdi, bilmä:jmä* (Menga nima jin tegdi, tushunmayapman). *Iqa:nda sañq tä:ñ kä:lädo:n šibä:r jo:q* (Iqonda senga teng keladigan (uddaburo, epchil) tadbirkor yo'q).

Adabiy tildagi *qayoqqa, shu yoqqa, bu yoqqa, u yoqqa* so'zlariga jo'nalish kelishigi affiksining qo'shilishi munosabati bilan shevada kuchli fonetik o'zgarish yuz beradi va ular *k(i)jaqa, š(i)jaqa, b(i)jaqa, i:ja:qa* kabi fonetik ko'rinishda bo'ladi. Bundan ko'rinib turibdiki, so'zda singarmonizm buzilganlik taassurotini beradi, lekin bu so'zlar aslida qo'shma so'z bo'lganligi uchun ulardagi dastlabki bo'g'in o'zining mustaqil so'z ekanligini eslatib turibdi: *Sän k(i)jaqa ba:rsañ, mänäm š(i)jaqa ba:rama* (Sen qayoqqa borsang, men ham shu yoqqa boraman). *B(i)jaqajam, i:jaqajam jürädo:n kö:lik jo:yäkä.* (Bu yoqqa ham, u yoqqa ham yuradigan transport (ulov) yo'q ekan).

Jo'nalish kelishigining belgisiz qo'llanishi ham kuzatiladi, asosan, ish-harakatning yo'nalgan tomonini ko'rsatuvchi so'zlarda uchraydi: *Ba:zar ba:ryan jigitiñ ati a:man käsä bäs. Kä:ttäm A:lmata ke:dip, š(i)jaqtin ö:j-ža:j qiyän. Tä:girmän čišsä, pütün čiqadi.*

O'rin payt kelishigi: Shevada o'rin-payt kelishigining **-dä // da, -tä // ta** shakllari mavjud bo'lib, singarmonizm qonuniga ko'ra asosning xususiyatiga qarab birikadi.

-dä affiksi old qator unlili hamda unli yoki jarangli undosh bilan tugagan asoslarga qo'shiladi: *Kä:ndä (mo'rida) kältäk je:dim, to:xitqada (o'choq og'zida) to:qmaq. Kü:ndä kä:gändin be:za:rma.*

-da affiksi orqa qator unlili yoki jarangli undosh bilan tugagan asoslarga qo'shiladi: *Ä:kkändä jo:q, tikkändä jo:q, xirma:nda ha:zir. A:ltida i:stin kägä:mmä.* (Soat oltida ishdan kelganman).

Asos jarangsiz undosh bilan tugasa, o'rin-payt kelishigining **-tä //ta** variantlari qo'shiladi: **-tä** affiksi old qator unlili hamda jarangsiz undosh bilan tugagan asoslarga qo'shiladi: *I:štä kö:rimmäjdä, a:šta birinči. Je:ñ d(i)re:ktir je:ñ tärti:ptä i:šläte:tti.*

-ta affiksi orqa qator unlili hamda jarangsiz undosh bilan tugagan asoslarga qoʻshiladi: **Tö:t a:jaqta** bo:ta ta:tu:, **i:kki a:jaqta ba:ža ta:tu:.** A:jam **künčuva:qta** kö:rpäčä kö:kläjätti. E:šim, **ju:rtta** jo:q kö:jnäk kä:jipti.

Chiqish kelishigi. Iqon shevasida chiqish kelishigi affiksining **-din, -dın, -tin, -tın** fonetik variantlari qoʻllanadi: **dä:däsıdın örgändi, a:ldıñdın aqqan su:, xa:lasıdın so:radı, i:štın kä:di, ba:štın bašladı.**

Bu jihatdan Turkiston shevasi bilan umumiylikka ega.

Chiqish kelishigining **-din, -dın, -tin, -tın** shakllari eski oʻzbek tilida asosiy shakl sifatida keng isteʼmolda boʻlganligi, “Qutadgʻu bilig” va “Devonu lugʻatit turk” asarlarida ham, asosan, shu shakllar qoʻllangani qayd etilgan [Abdurahmonov, Shukurov, Mahmudov, 2008:103].

-din affiksi asos old qator unlidan tarkib topgan hamda unli va jarangli undosh bilan tugagan soʻzlarga qoʻshiladi: **Me:η ö:jımdın he:š kim qu:ruq ke:tkänämäs. Qıyan i:šıdın ä:jp ta:padı. Ni ta:psajam, tilıdın tapadı.**

-dın affiksi asos orqa qator unlilardan tarkib topgan hamda unli va jarangli undosh bilan tugagan soʻzlarga qoʻshiladi: **xa:lasıdın so:radı, ba:ladıñ ä:štıti, qı:zıdın kö:rđi. Qadalyan ža:jıdın qa:n a:ladı. Hämmä nä:säni a:jamdın a:lama. A:ndıñdın a:qqan su:(v)ıñ qa:dri jo:q. A:jaš žä: bö:rk, undın sö:z a:b o:majdı.**

-tın affiksi jarangsiz undosh bilan tugagan old qatorli unlili soʻzlarga qoʻshiladi: **Äjäl ärkäktın pä:sra:q turadı. I:ttın qo:rqiğ, ba:qıribä:rdım.**

-tın affiksi jarangsiz undosh bilan tugagan orqa qatorli soʻzlarga qoʻshiladi: **ba:štın ba:šladı, sa:vuqtın qo:rqiğ, ju:rıtın qa:majdı. Ba:la be:čara jo:qčılıqtın ä:zilip ke:tti. Bula:qtın kä:gän su:(v).**

Q. Muhammadjonov Janubiy Qozogʻistonda yashovchi oʻzbeklar uch yirik etnik guruh vakillaridan tashkil topganligi, shunga qaramay, qarluq, oʻgʻuz va qipchoq lahjalarining barchasida chiqish kelishigining qadimiy **-din, -dın, -tin, -tın** formalari saqlanganligini taʼkidlaydi [Муҳаммаджонов, 1983:34]. Haqiqatan, Iqon shevasida ham chiqish kelishigining **-din//dın, -tin//tın** shakllari singarmonizm qonuniga amal qilgan holda, asosning xususiyatiga koʻra tanlanishini sheva faktlari tasdiqlaydi.

Iqon shevasida **-dän** affiksi va uning fonetik variantlari umuman uchramaydi. Kuzatishlarimiz, yuqorida qayd etilgan **-din, -dın, -tin, -tın** affikslarining maʼlum fonetik pozitsiyalarda mustahkam ekanligini koʻrsatadi.

Koʻrinadiki, Iqon shevasida oʻgʻuz lahjasiga oid kelishiklarning turkiy yozma yodgorliklarda qayd etilgan qadimiy shakllari saqlanganligi, bu jihatdan mazkur sheva turk, turkman, ozarbayjon tillariga yaqin turishini koʻrsatadi.

References:

1. Abdurahmonov Gʻ., Shukurov Sh., Mahmudov Q. Oʻzbek tilining tarixiy grammatikasi. – Toshkent: Oʻzbekiston faylasuflar milliy jamiyati, 2008. – B. 85.
2. Ashirboyev S. Oʻzbek dialektologiyasi. – Toshkent: Nodirabegim, 2021. – B. 50.
3. Alimardanov E. I. Xorazm dialektal zonasida oʻzbek va turkman shevalarining oʻzaro taʼsiri (kontaktologik aspekt): filol. fan. boʻyicha fals. dokt. ... diss. - Toshkent, 2024. - B 66-67.

4. Джураев А. Теоретические основы ареального исследования узбекоязычного массива. – Ташкент: Фан, 1991. – С. 68.
5. Ишаев А. Ўзбек шеваларида қаратқич ва тушум келишикларининг формалари // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 1981. № 2. – Б. 23-24.
6. Муҳаммаджонов Қ. Жанубий Қозоғистондаги ўзбек шевалари морфологияси. – Тошкент: Фан, 1983. – Б. 26.
7. Qodirov U. Shonazar Shoabdurahmonov qarluq lahjasi kelishiklari haqida // O'zbek filologiyasi: muammo va yechimlar. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Toshkent, 2025. – B. 61-64.
8. Решетов В. В., Шоабдурахмонов Ш. Ўзбек диалектологияси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1978. – Б. 135.
9. Серебренников Б. А., Гаджиева Н. З. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. – Москва: Наука, 1986. – В. 75.
10. Turdialiyev A. Denov qarluqlar shevasida kelishiklarning qo'llanishi // Filologik tadqiqotlar: Til, adabiyot, ta'lim. – Termiz, 2022. – №7-8. – В. 25-28.
11. Xidraliyeva Z. O'zbek tili Iqon shevasining o'rganilish tarixidan // Xorazm Ma'mun akademiyasi axborotnomasi. – Toshkent, 2021. – №11. – В. 346-349.
12. Щербак А. М. Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков – Ленинград: 1977. – С. 30.